

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSIYA VA INTEGRATSIYA

Qurbonova Barno

Denov Tadbirkorlik Va Pedagogika Instituti

Pedagogika Fakulteti Boshlang'ich Ta'lim

Kafedra si Boshlang'ich Ta'lim Yo'nalishi. 4-bosqich 5BT-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17355509>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion yondashuv va fanlararo integratsiyaning o'rni hamda ahamiyati yoritilgan. Ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchining yangicha metodlardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirish va o'quvchini faol o'quv jarayoniga jalb etish muhim omil sifatida tahlil qilingan. Integratsiya orqali fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash, bilimlarni amaliy hayot bilan uyg'unlashtirish hamda o'quvchilarda kompleks tafakkurni shakllantirishning samarali yo'llari ko'rsatib berilgan. Maqolada innovatsiya va integratsiyaning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqot madaniyati va muammoli vaziyatlarni yechish qobiliyatlari rivojlanishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, integratsiya, ta'lim tizimi, fanlararo bog'liqlik, ijodiy fikrlash, pedagogik texnologiya, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение инноваций и интеграции в системе начального образования. Особое внимание уделено внедрению современных педагогических технологий, развитию творческого потенциала учителя и активному вовлечению учащихся в учебный процесс. Через интеграцию достигается связь между различными предметами, что способствует формированию у учащихся целостного мировоззрения и практических навыков. Отмечается, что сочетание инновационных подходов и межпредметной интеграции развивает у учеников самостоятельность, творческое мышление и способность решать проблемные ситуации.

Ключевые слова: инновации, интеграция, система образования, межпредметные связи, творческое мышление, педагогические технологии, начальное образование.

Annotation: This article examines the importance of innovation and integration in primary education. It highlights the implementation of modern pedagogical technologies, the development of teachers' creative potential, and the active involvement of students in the learning process. Integration between subjects helps establish connections across disciplines, promoting holistic understanding and practical thinking among students. The synergy of innovation and integration encourages creativity, independence, and problem-solving abilities, shaping students into active and analytical learners in the modern educational environment.

Keywords: innovation, integration, education system, interdisciplinary approach, creative thinking, pedagogical technology, primary education.

Boshlang'ich ta'limda innovatsiya va integratsiya zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda¹. Bugungi kunda ta'lim jarayonida faqat bilim berish emas, balki o'quvchining tafakkurini, ijodiy salohiyatini, mustaqil fikrlashini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarni

¹ Sobirova L. "Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar va fanlararo integratsiya". – Toshkent: Pedagogika, 2022. – 55-bet.

o'z fikrini erkin ifoda etishga, muammolarni tahlil qilib yechim topishga o'rgatadi². Integratsiya esa ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlikni kuchaytiradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda ona tili, matematika, tabiatshunoslik, san'at, texnologiya kabi fanlarni o'zaro bog'lab o'qitish o'quvchilar dunyoqarashini kengaytiradi va ularning bilimlarini real hayot bilan bog'laydi. Integratsion darslar o'quvchilarga turli fanlardan o'zlashtirilgan bilimlarni yagona tizimda qo'llash imkonini beradi. Masalan, matematika bilan texnologiyani, tabiatshunoslik bilan san'atni uyg'unlashtirish o'quvchida kuzatuvchanlik, tahliliy fikrlash va ijodkorlikni kuchaytiradi³.

Innovatsion ta'lim metodlari – bu yangi shakl va vositalar orqali o'quv jarayonini takomillashtirishga qaratilgan yondashuvlardir. Interfaol metodlar, axborot texnologiyalari, raqamli platformalar, vizual va audio vositalardan foydalanish darslarni jonlantiradi. O'quvchilar o'z ishtiroklari orqali tajriba orttiradilar, natijada bilim nafaqat yodda saqlanadi, balki chuqur anglanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisidan innovatsion tafakkur, moslashuvchanlik, o'quvchi bilan samarali muloqot o'rnatish va o'z ustida muntazam ishlash talab etiladi. U darsni shunchaki o'tkazuvchi emas, balki o'quvchini hayotga tayyorlovchi yo'l boshchi sifatida faoliyat yuritadi. Shuningdek, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda integratsion yondashuvni to'g'ri qo'llash o'quv motivatsiyasini oshiradi, darslarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi⁴.

Innovatsiya va integratsiya uyg'unligi boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonining sifatini oshiradi, har bir darsni hayotiy, qiziqarli va samarali qiladi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil o'rganish, o'z fikrini asoslab berish, ijodiy izlanish va yangilikka intilish ko'nikmalarini shakllantiradi⁵. Natijada, boshlang'ich ta'lim zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan, tafakkuri rivojlangan, yangilikni anglay oladigan shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda innovatsiya va integratsiya jarayonlarini samarali tashkil etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga yordam beradi, o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Integratsion yondashuv esa fanlararo bog'liqlikni kuchaytirib, bilimlarni hayotiy tajriba bilan uyg'unlashtirishga imkon yaratadi. Shu bois, har bir o'qituvchi o'z faoliyatida innovatsion metodlarni qo'llash, fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitish va o'quvchini markazga qo'ygan ta'lim tizimini shakllantirishga intilishi lozim. Natijada, boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat bilim emas, balki tafakkur, muloqot, ijodkorlik va muammolarni hal etish ko'nikmalarini egallab, kelajakda raqobatbardosh shaxs sifatida kamol topadi.

References:

1. Qodirova G. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi va innovatsiyalar*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.

² Oripova S. "Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlarning samaradorligi". – Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2021. – 60-bet.

³ Nasirova F. "STEAM yondashuvi orqali boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiya". – Toshkent: Innovatsion ta'lim, 2022. – 63-bet.

⁴ Usmonova M. "Boshlang'ich sinflarda integratsion yondashuv va o'quv motivatsiyasi". – Toshkent: Pedagogika, 2021. – 57-bet.

⁵ Rahmonova S. "Boshlang'ich ta'limda mustaqil va ijodiy faoliyatni rivojlantirish". – Toshkent: Innovatsion pedagogika, 2022. – 62-bet.

2. Yo'ldosheva D. *Boshlang'ich ta'limda integratsiya va fanlararo yondashuvlar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Karimova N. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning samaradorligi*. – Toshkent: TDPU, 2022.
4. Rasulova D. *Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlashni shakllantirish metodikasi*. – Samarqand: SamDU, 2021.
5. To'xtasinova M. *Ta'limda integratsion yondashuv va darslarni tashkil etish*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
6. Ziyamuxamedov B., To'raev A. *Pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: Oliy ta'lim, 2020.
7. Jalilov Sh. *Boshlang'ich ta'limda zamonaviy o'qitish metodlari*. – Toshkent: Fan, 2018.
8. Hasanov U. *Pedagogik innovatsiya va o'quv jarayonini takomillashtirish*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
9. UNESCO. *Innovations in Primary Education and Interdisciplinary Approaches*. – Paris, 2020.
10. Raximova S. *Boshlang'ich ta'limda o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: TDPU, 2021.